
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6907083>

УДК 908

Демидов А.В.

Демидов Андрей Викторович, кандидат экономических наук, доцент, Российский университет транспорта (МИИТ), Россия, 127994, г. Москва, ул. Образцова, д. 9, стр. 9. E-mail: econ417@rambler.ru.

Анализ уровня грамотности населения западных церковных приходов Алексинского уезда в условиях сложившейся на рубеже XIX-XX вв. системы начального народного образования

Аннотация. Рассмотрена система начального народного образования в западных церковных приходах Алексинского уезда: Дмитрия Селунского села Дмитриевское-на-Вашане, Смоленской Божьей Матери села Бунырево, Воскресения Христова села Сотино. Описаны подробности создания и работы функционирующих в исследуемых приходах церковных, земских и министерских школ. Показана созидательная роль приходских священников в становлении и развитии системы начального народного образования, которая состояла не только в организации в приходах школ грамоты, но и своевременном преобразовании их в церковно-приходские школы. По состоянию на 1912 год рассчитана доля учащихся среди детей 7-13 лет по каждому церковному приходу и проведено сравнение со средними показателями по уезду. Определена доля грамотных среди трудоспособного населения в возрасте 14-60 лет и старше. Выявлено, что двух из трех исследуемых церковных приходов каждый второй мальчик и каждая третья девочка обучались в школе, что соответствовало средним показателям по уезду. Среди трудоспособного населения в возрасте 14-60 лет и старше во всех трех исследуемых церковных приходах как минимум каждый второй мужчина был грамотным.

Ключевые слова: Алексинский уезд, Тульская губерния, народное образование, село Дмитриевское-на-Вашане, село Бунырево, село Сотино, школа грамоты, церковно-приходская школа, земская школа, православное духовенство, грамотность населения.

Demidov A.V.

Demidov Andrey Viktorovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Russian University of Transport (MIIT), Russia, 127994, Moscow, Obraztsova str., 9, p. 9. E-mail: econ417@rambler.ru.

Analysis of the literacy level of the population of the Western church parishes of the Aleksinsky district in the conditions of

the system of primary public education that developed at the turn of the XIX-XX centuries

Abstract. The system of primary public education in the western parishes of the Aleksinsky district is considered: Dimitri Selunsky in the village of Dmitriyevskoe-on-Vashan, the Smolensk Mother of God in the village of Bunyrevo, the Resurrection of Christ in the village of Sotino. Details of the creation and operation of church, zemstvo and ministerial schools functioning in the parishes under study are described. The creative role of parish priests in the formation and development of the primary public education system is shown, which consisted not only in the organization of literacy schools in parishes, but also in their timely transformation into parochial schools. As of 1912, the proportion of students among children aged 7-13 years for each parish was calculated and compared with the average figures for the county. The proportion of literate among the able-bodied population aged 14-60 years has been determined. It was revealed that in two of the three church parishes studied, every second boy and every third girl were enrolled in school, which corresponded to the average indicators for the county. Among the able-bodied population aged 14-60 years in all three studied parishes, at least every second man was literate.

Key words: Aleksinsky district, Tula province, public education, Dmitriyevskoye-on-Vashan village, Bunyrevo village, Sotino village, literacy school, parish school, zemstvo school, Orthodox clergy, literacy of the population.

В процессе изучения уже сложившейся к концу XIX века системы начального народного образования в Алексинском уезде автором были выявлены два заслуживающих внимания факта.

Так, согласно отчету Тульского Епархиального училищного совета за 1899 год в Алексинском уезде насчитывалось 10 церковных приходов, в которых вообще не имелось никаких школ [2, С.458], при общем количестве церковных приходов в уезде равном 71. По этому показателю Алексинский уезд занимал первое место в Тульской губернии, в которой общее количество таких «безшкольных» приходов составляло всего 18. В тоже время, процент грамотных среди новобранцев, призванных для прохождения воинской службы из Алексинского уезда в 1895 году составил 63,7% [1, с. 44], что было выше среднего уровня по Тульской губернии (57,3%). Как указывает в своей работе О.В. Рыжкова [14, с. 1] Алексинский уезд относился к числу уездов со стабильно низкой динамикой роста числа учащихся.

Изучению системы начального образования в Тульской губернии в XIX веке посвящена работа Дружинина А.Г., которая вошла в сборник, посвященный столетию Тульской епархии [17], а также его труд, посвященный разным аспектам гу-

бернского народного образования в 1896-97 учебном году [3]. Среди современных трудов по данной проблематике можно указать диссертацию Ермаковой С.Н. [4], работы Рыжковой О.В. [14], Житенева Т.Е. [5], Ненилина В.А. [16] и других.

Ознакомившись с вышеупомянутыми исследованиями, автор пришел к выводу, что существует целый корпус источников, посвященных разным проблемам развития начального народного образования Тульской губернии и Алексинского уезда, но в них отсутствует детальный анализ уровня грамотности населения в разрезе церковных приходов, в том числе по отдельным поселениям, входящим в эти приходы. Отсюда, была сформулирована цель исследования – проведение комплексного анализа уровня грамотности населения западных церковных приходов Алексинского уезда на основе статистических данных подворной переписи крестьянских хозяйств 1912 года.

Указанная цель достигается путем последовательного решения следующих задач. Сначала необходимо провести анализ сложившейся к 1912 году ресурсной базы начального народного образования в указанных церковных приходах, т.е. определить количество и дать характеристику церковным, земским и министерским шко-

лам. Выявить роль приходских священников в становлении и развитии системы народного образования. Затем рассчитать долю учащихся среди детей в возрасте 7-13 лет и долю грамотных среди населения 14-60 лет и старше по каждому населенному пункту и церковному приходу. И наконец, сравнить полученные данные со средними показателями по уезду и сделать выводы.

В качестве объекта для исследования были выбраны следующие церковные приходы, расположенные в западной части Алексинского уезда: Дмитрия Селунского села Дмитриевского-на-Вашане, Смоленской Божьей Матери села Бунырево и Воскресения Христова села Сотино. Обоснованием для выбора данных приходов из числа других приходов Алексинского уезда явилось то, что в них в совокупности присутствовали все три типа учебных заведений (министерские, земские и церковные школы), характерные для системы начального народного образования Алексинского уезда на рубеже XIX – XX вв.

Временным интервалом для проведения настоящего исследования был определен 1912 год, поскольку, с одной стороны, система образования на данный период в уезде уже сложилась и полностью функционировала, с другой стороны, доступен большой набор статистических данных по итогам проведения подворной переписи

крестьянских хозяйств Алексинского уезда в мае-августе 1912 года [15].

В качестве материалов для настоящего исследования использовались клировые ведомости приходских церквей, датированные 1878-1916 гг., отчеты Тульского епархиального училищного совета за разные годы, работы А.Г. Дружинина [3; 17] и статистические данные по Алексинскому уезду за 1912 год [15].

В начале нашего исследования опишем эволюцию понятия «грамотного».

Изначально, «грамотеем» называли человека, умеющего читать по-славянски. Поэтому под грамотой в былинные времена подразумевалась способность читать священные книги Писания и Предания.

В переписных листах I переписи населения России 1897 года к грамотным относили тех, кто умел «хотя бы только читать» [17, с. 213]. В процессе подготовки ко II переписи населения предложено было подразделять грамотных на две группы: 1) только читающих и 2) умеющих читать и писать [17, с. 213].

При проведении подворной переписи крестьянских хозяйств Алексинского уезда в мае-августе 1912 года к грамотным относили умеющих читать и писать, к полуграмотным – только читать.

По состоянию на середину 1912 года в рассматриваемых церковных приходах функционировало 6 начальных учебных заведений разного типа (Табл. 1).

Таблица 1. Наличие школ в церковных приходах по состоянию на 1912 год.

№ п/п	Наименование прихода	Количество школ в приходе			
		Всего, в т.ч.	ЦПШ, включая ШГ	Земские	Министерские
1	Дмитрия Селунского	2	1	-	1
2	Смоленской церкви	2	1	1	-
3	Воскресения Христова	2	1	1	-
ВСЕГО в 3 приходах		6	3	2	1
Справочно: Алексинский уезд		103	49	43	11

Приход Смоленской церкви в селе Бунырево включал в себя помимо самого села еще пять деревень: Иньино, Кашеево, Коптево, Мясоедово и Погиблово. Об-

щее количество прихожан составляло 1743 человека. В данном приходе существовало начальное земское училище в селе Буны-

рево и школа грамоты в деревне Мясоедово.

Приход церкви Воскресения Христова в селе Сотино занимал второе место среди рассматриваемых приходов по количеству прихожан (1463 чел.) и первое место по количеству входящих в него поселений. В состав прихода входили следующие поселения: Айдарово, Лыткино, Петрушино, Саломасово, Сухотино, Хатманово и Чепели. В данном приходе была церковно-приходская школа в селе Сотино и начальная земская школа в деревне Саломасово.

Приход церкви Димитрия Селунского в селе Дмитриевское-на-Вашане насчитывал четыре поселения: Абрютино, Ботня, Карташево и Савино. По количеству прихожан приход был самым малочисленным (721 чел.). В данном приходе была школа грамоты в селе Дмитриевское на Вашане и 2-х классное училище Министерства народного просвещения в сельце Карташево.

В указанных приходах по состоянию на 1912 год проживало 4,5% от всего населения Алексинского уезда, а доля начальных учебных заведений, расположенных в границах приходов составляла 5,8% от общего количества наличных учебных заведений Алексинского уезда. В указанных приходах одна школа приходилась в среднем на 654 человек населения. В среднем по Алексинскому уезду этот показатель был меньше и составлял одну школу на 851 человек.

Дадим общую характеристику существовавшим в исследуемых приходах церковным, земским и министерским школам.

Основными типами церковных школ, которые получили законодательное оформление после создания правил о церковно-приходских школах в 1884 году, стали: одноклассные и двухклассные церковно-приходские школы, а также школы грамоты [5, с. 1].

К 1889 году численность школ грамоты стала выше, чем количество церковно-приходских школ, что сохранялось вплоть до 1900 года.

Таким образом, в деревне Мясоедово на средства крестьянской общины была открыта школа грамоты, первое упоминание о которой датировано 1895 годом [9]. Школа располагалась в деревянном здании с железной крышей и содержалась за общественный счет.

В Положении о церковных школах 1902 года говорилось, что «школы грамоты ведомства православного исповедания открываются в приходах городских и сельских с разрешения приходского священника». Предметами обучения были: Закон Божий, церковнославянское и русское чтение, письмо, четыре правила арифметики и церковное пение, которые необходимо было пройти за два года. Учителями в них являлись «преимущественно» выпускники второклассных школ, имеющие звание учителя начальной школы [5, с. 4].

Следует отметить, что школы грамоты не были обеспечены в значительной степени средствами из казны, что делало их зависимыми от материального благополучия крестьян – основных содержателей этих школ. Уменьшение доходов сельского общества могло привести к тому, что оно отказывало в пособии школе. Так, в сентябре 1898 г. на сельском сходе крестьянской общиной деревни Мясоедово было принято единогласное решение о передаче школьного здания в собственность церкви села Бунырево, в связи с невозможностью дальнейшего содержания школы [2, л. 4].

С 1900 года заведующим школой грамоты становится священник Вокресенский Михаил Григорьевич (1873-1904) [10, л. 63].

В то же время, начиная с конца 1890-х годов, пособия на церковно-приходские школы стали в несколько раз превышать средства, отпускаемые на нужды школ грамоты. Это становится одной из причин, по которой священники преобразуют созданные ими школы грамоты в одноклассные церковно-приходские школы.

Так, школа грамоты, открытая 1 ноября 1895 года настоятелем храма во имя великомученика Димитрия Селунского Алферьевым Яковом Васильевичем (1865 -

после 1920) в селе Дмитриевское на Вашане [12, л. 79об.] по определению школьной комиссии Епархиального училищного совета от 25 августа 1898 года была преобразована в церковно-приходскую школу с утверждением священника в должности заведующего школой и законоучителя. В 1908 году было построено новое деревянное здание для церковно-приходской школы в сельце Ботня [12, л. 79об.], где школа и располагалась вплоть до 1918 года.

Школы грамоты с низким уровнем качества обучения все меньше удовлетворяли население, что приводило либо к их закрытию и созданию в селе земской школы, либо к преобразованию их в более совершенные церковно-приходские школы.

Церковно-приходские школы могли быть одноклассные с двухлетним курсом и двухклассные с четырехлетним курсом [18, с. 425-426]. В одноклассных церковно-приходских школах было шесть учебных предметов: Закон Божий (изучение молитв, священной истории, объяснение богослужений и краткий катехизис), церковное пение, церковно-славянский язык, чтение, письмо, начальные сведения по арифметике. В школах двухклассных преподаются помимо этого начальные сведения из истории церкви и отечества. Программы учебных предметов для церковно-приходских школ были утверждены определениями Синода в 1886 году. Утверждение программ позволило провести более четкие различия между церковно-приходскими школами и школами грамоты: наименование «церковно-приходских школ» стало присваиваться лишь тем школам, в которых велось преподавание всех шести предметов в определенном объеме. Преподаванием в школах занимаются местные священники или другие члены причта. Все школы подразделялись на начальные (школы грамоты, церковно-приходские и воскресные) и учительские (второклассные и церковно-учительские).

Так, в селе Сотино в 1885 году открыто одноклассное церковно-приходское училище в отдельном здании, расположен-

ном на церковной земле. Основателем училища был настоятель храма Воскресения Христова в селе Сотино Головин Николай Иванович (1835-1886), который с 27 октября 1885 года занимал должность заведующего школой и законоучителя [7, л. 112 об.] Отмечается, что «училище содержится на казенные средства и на пожертвования от прихожан».

С 1 ноября 1887 года учителем в церковно-приходской школе становится псаломщик Воскресенский Петр Никанорович, уроженец села Сотино, 1841 г.р. [8, л. 222 об.].

С 1893 года заведующим школой и законоучителем утвержден новый настоятель храма Воскресения Христова в селе Сотино Головин Виктор Николаевич (1870 – после 1920), который был сыном умершего в 1886 году настоятеля храма.

С 1900 по 1914 гг. учителем пения в школе был член причта церкви Воскресения Христова псаломщик Ушков Василий Яковлевич (1879 – после 1916).

В клировой ведомости церкви Воскресения Христова за 1916 год имеется упоминание, что «здание церковно-приходской школы тесно и ветхо» [13, л. 133]. В 1916 году училище посещало 43 человека, в том числе 24 мальчика и 13 девочек.

Начиная с 1838 года губернские палаты государственных имуществ обязаны были учреждать в казенных селениях приходские училища для подготовки мальчиков на должности волостных и сельских писарей, а также позволялось отдавать мальчиков в обучение священникам. Целью учреждения училищ в казенных селениях является распространение между государственными крестьянами религиозно-нравственного образования и первоначальных и необходимых сведений о жизни.

В 1842 году Министром государственных имуществ П.Д. Киселевым было дано предписание Тульской плате государственных имуществ об открытии по одному приходскому училищу в каждой волости. Таким образом, в казенном селе Бунырево в 1856 году было открыто учили-

ще, где на 57 мальчиков был один учитель [18, с. 334].

В организации учебно-воспитательного дела училища, открытые Палатой государственных имуществ должны были руководствоваться общим училищным уставом 1828 года, но Тульская палата сочла нужным внести уточнения в устав в части определения продолжительности учебных занятий. Вместо определенных уставом 3 или 4 месяцев занятий, палатой было признано целесообразным назначить 9 месяцев занятий, отставив для летней вакации только июль и август, а вместо 4-х часов ежедневных занятий по уставу было назначено 6 часов: 3 дообеденных и 3 послеобеденных [18, с. 334-335].

С 1867 года Министерство государственных имуществ прекратило заведование училищной частью в селениях государственных крестьян. Заведование училищами было передано училищным советам, а обеспечение их содержания было возложено на земства [18, с. 393]. Поэтому в клировой ведомости Смоленской церкви за 1895 год училище в селе Бунырево упоминается как начальное земское училище [9, с.278 об-279].

В.А. Ненилин в своей работе [16, с. 75] указывает, что проведенная в 1869/1870 учебном году ревизия училищ Алексинского уезда и прошедшие во время нее испытания учащихся показали следующее: 1. Общее состояние образования в училищах нельзя считать достаточно удовлетворительным. 2. Лучшие училища по успехам учеников: Волковичское, Поповское, Нижне-Суходольское, затем Буныревское, Велегожское, Извольское и Кошинское. Из них учебная программа выполнялась лишь в первых шести.

С 1862 по 1872 наставником в училище был настоятель Смоленской церкви священник Руднев Николай Петрович (1837 - 1895) [6, л. 172 об-173.] С 1877 года он также занимал должность законоучителя.

В 1892/93 учебном году священник Головин Виктор Николаевич занимал

должность учителя и законоучителя в училище в селе Бунырево В 1893-1895 гг. и после 1904 года должность учителя и законоучителя училище в селе Бунырево занимал священник Воскресенский Петр Григорьевич (1870-1931) [1, с. 118].

С 1895 по 1900 гг. должность законоучителя и обучал детей церковному пению настоятель Смоленской церкви священник Воскресенский Михаил Григорьевич (1873-1904) [9, л. 278 об-279].

В 1908 году в приходе церкви Воскресения Христова в сельце Саломасово открывается начальная земская школа [13, л. 80 об.], где священник Алферьев Я.В. занимает должности учителя и законоучителя. В связи с его отбытием на фронт в марте 1915 года для исполнения священнических обязанностей в походной церкви 11-го врачебно-питательного отряда имени Воронежского губернского земства, должность законоучителя и учителя с 1915 по 1918 гг. занимал настоятель храма Воскресения Христова Головин В.Н. [13, л. 133].

С 1869 года кроме земских училищ, подведомственных училищным советам, Министерством народного просвещения начинают открываться образцовые училища, которые подчиняются непосредственно дирекции народных училищ.

Существовали одноклассные училища со сроком обучения 3 года и двухклассные (5 лет обучения) и продолжительностью учебного года не менее 6 месяцев.

На каждое одноклассное училище полагались один учитель и один законоучитель (священник). Преподавательский персонал двухклассных училищ состоял из двух учителей и одного законоучителя.

Обязательными предметами в одноклассных училищах являлись: Закон Божий, церковно-славянская грамота, русский язык с чистописанием, арифметика. В двухклассных добавлялись история, география, естествоведение, церковное пение и черчение.

Так, в 1905 году в сельце Карташево было открыто двухклассное училище Министерства народного просвещения [13, л.

80 об]. Распоряжением директора народных училищ Тульской губернии от 25 января 1905 года № 225 священник Алферьев Я.В. утвержден в должности законоучителя [11, л. 87]. Помимо него, в училище преподают еще два учителя из крестьян: Григорий Курилин, 1883 г.р. и Иван Никитин, 1886 г.р. В 1905 году в училище обучается 80 человек, в т.ч. 44 мальчика и 36 девочек [11, л. 89].

В связи с отбытием священника Алферьева Я.В. в марте 1915 года на фронт, должность законоучителя и учителя с 1915 по 1918 гг. занимал священник Головин В.Н. [13, л. 133].

После того, как мы дали общую характеристику существовавшим в церковных приходах школам и определили созидательную роль приходского духовенства в становлении и развитии системы начального народного образования в Алексинском уезде, перейдем к расчету показате-

лей, характеризующих долю учащихся среди детей школьного возраста и долю грамотных среди трудоспособного населения.

Подворная перепись крестьянских хозяйств Алексинского уезда [15], проведенная в середине 1912 года, предоставляет для настоящего исследования обширный статистический материал, в том числе и для анализа уровня грамотности населения не только в разрезе волостей Алексинского уезда, но и по отдельным населенным пунктам.

Определим долю учащихся в школах к общему числу детей в возрасте 7-13 лет. Для этого по каждому церковному приходу составим аналитические таблицы, позволяющие определить этот показатель.

В таблице 2 представлен расчет данного показателя по приходу церкви Дмитрия Селунского.

Таблица 2. Доля учащихся среди детей 7-13 лет в приходе церкви Дмитрия Селунского.

№ п/п	Наименование населенного пункта	Дети в возрасте 7-13 лет, чел.		Учащиеся, чел.		Доля учащихся среди детей 7-13 лет, %	
		мальчики	девочки	мальчики	девочки	мальчики	девочки
1	Абрютино	11	3	7	0	64%	0%
2	Ботня	12	11	4	6	33%	55%
3	Карташево	30	24	15	9	50%	38%
4	Савино	6	8	2	1	33%	13%
Всего по приходу		59	46	28	16	47%	35%

Следует отметить, что в селе Дмитриевском-на-Вашане, где располагалась церковь Дмитрия Селунского, население составляли исключительно церковно- и священнослужители, дети которых обучались в г. Туле и г. Алексине, поэтому в расчетах они не участвуют.

Как видно из Таблицы 2, в целом по приходу доля учащихся среди мальчиков в возрасте 7-13 лет составляет 47%, среди девочек – 35%. В сельце Ботня и сельце

Карташево выявлена наибольшая доля учащихся среди мальчиков и девочек школьного возраста, что объясняется наличием в этих селениях церковно-приходской школы и двухклассной школы Министерства народного просвещения, соответственно.

В таблице 3 представлен расчет доли учащихся среди детей школьного возраста по приходу Смоленской церкви.

Таблица 3. Доля учащихся среди детей 7-13 лет в приходе Смоленской церкви.

№ п/п	Наименование населенного пункта	Дети в возрасте 7-13 лет, чел.		Учащиеся, чел.		Доля учащихся среди детей 7-13 лет, %	
		мальчики	девочки	мальчики	девочки	мальчики	девочки
1	Бунырево	57	49	31	23	54%	47%
2	Иньшино	15	29	8	9	53%	31%
3	Кашеево	9	3	4	1	44%	33%
4	Коптево	8	4	3	2	38%	50%
5	Мясоедово	48	43	27	22	56%	51%
6	Погиблово	19	22	11	7	58%	32%
Всего по приходу		156	150	84	64	54%	43%

Как видно из Таблицы 3, в целом по приходу доля учащихся среди мальчиков в возрасте 7-13 лет составляет 54%, среди девочек – 43%. В селе Бунырево и деревни Мясоедово выявлена наибольшая доля учащихся среди мальчиков и девочек

школьного возраста, что объясняется наличием в них земской школы и школы грамоты, соответственно.

В таблице 4 представлен расчет доли учащихся среди детей школьного возраста по приходу церкви Воскресения Христова.

Таблица 4. Доля учащихся среди детей 7-13 лет в приходе церкви Воскресения Христова.

№ п/п	Наименование населенного пункта	Дети в возрасте 7-13 лет, чел.		Учащиеся, чел.		Доля учащихся среди детей 7-13 лет, %	
		мальчики	девочки	мальчики	девочки	мальчики	девочки
1	Айдарово	9	5	3	0	33%	0%
2	Лыткино	12	21	5	6	42%	29%
3	Петрушино	2	4	0	0	0%	0%
4	Сотино	31	17	10	4	32%	24%
5	Сухотино	7	17	4	0	57%	0%
6	Хатманово	5	14	2	1	40%	7%
7	Чепели	10	7	4	3	40%	43%
8	Саломасово	31	41	13	8	42%	20%
Всего по приходу		107	126	41	22	38%	17%

Как видно из Таблицы 4, в целом по приходу доля учащихся среди мальчиков в возрасте 7-13 лет составляет 38%, среди девочек – 17%. Село Сотино, деревни Лыткино, Чепели и Саломасово являются поселениями, в которых дети школьного возраста наиболее активно посещали школы.

Сопоставим полученные данные по церковным приходам со средними значениями по Алексинскому уезду (табл. 5).

Как видно из Таблицы 5, в среднем по Алексинскому уезду доля учащихся среди мальчиков школьного возраста со-

ставляет 47%. В приходах церкви Димитрия Селунского и Смоленской церкви данный показатель равен или превышает среднее значение по уезду. В приходе церкви Воскресения Христова этот показатель отстает от среднего по уезду.

В среднем по Алексинскому уезду доля учащихся среди девочек школьного возраста составляет 32%. В приходах церкви Димитрия Селунского и Смоленской церкви данный показатель превышает среднее значение по уезду. В приходе церкви Воскресения Христова этот показате-

тель почти в два раза меньше, чем в среднем по уезду.

Таблица 5. Доля учащихся среди детей 7-13 лет по исследуемым церковным приходам.

№ п/п	Наименование прихода	Дети в возрасте 7-13 лет, чел.		Учащиеся, чел.		Доля учащихся среди детей 7-13 лет, %	
		мальчи-ки	девоч-ки	маль-чики	девоч-ки	мальчи-ки	девочки
1	Димитрия Селунского	59	46	28	16	47%	35%
2	Смоленской церкви	156	150	84	64	54%	43%
3	Воскресения Христова	107	126	41	22	38%	17%
	Справочно: Алексинский уезд	7232	7302	3389	2348	47%	32%

Теперь проведем анализ грамотности населения в возрасте 14-60 лет и старше по каждому из трех исследуемых церковных приходов.

В таблице 6 представлен расчет данного показателя по приходу церкви Димитрия Селунского.

Таблица 6. Доля грамотных среди трудоспособного населения в приходе церкви Димитрия Селунского.

№ п/п	Наименование населенного пункта	Население в возрасте 14 - 60 лет и старше, чел.		Грамотные и полуграмотные, чел.		Доля грамотных среди населения 14 - 60 лет и старше, %	
		муж.	жен.	муж.	жен.	муж.	жен.
1	Абрютино	35	38	19	8	54%	21%
2	Ботня	57	58	29	6	51%	10%
3	Дмитриевское	6	6	6	6	100%	100%
4	Карташево	109	113	65	16	60%	14%
5	Савино	41	45	14	1	34%	2%
Всего по приходу		248	260	133	37	54%	14%

Как видно из Таблицы 6, в среднем по приходу доля грамотных и полуграмотных среди трудоспособного населения составляет 54% среди мужчин, а среди женщин – 14%. Поселениями, в которых больше половины мужского трудоспособного населения были грамотными, являются Абрютино, Ботня, Дмитриевское и Карташево. Уровень грамотности женского трудоспособного населения в данном приходе значительно отставал от мужского, что было характерно в целом для Алексинского уезда. Так, в деревне Абрютино каждая пятая женщина была грамотной, а в сельце Ботня – каждая десятая. Деревня

Савино сильно отставала по уровню грамотности от других поселений.

В таблице 7 представлен расчет показателя уровня грамотности среди трудоспособного населения по приходу Смоленской церкви.

Как видно из Таблицы 7, в среднем по приходу доля грамотных и полуграмотных среди трудоспособного населения составляет среди мужчин 84%, среди женщин – 29%. Во всех поселениях уровень грамотности мужского трудоспособного населения составлял не менее 81%, за исключением деревни Иньшиной (52%). Уровень грамотности женского трудоспособного населения в данном приходе варь-

ировался от 27% до 50%, за исключением деревни Иньшино (13%) и Кашеево (5%). Анализ подворных карточек 90 крестьянских домохозяйств села Бунырево показывает, что в 1912 году почти все мужчины, уезжающие на заработки в разные города,

были грамотными. Следует отметить, что среди грамотных жителей села двое мужчин прошли обучение в Инженерном институте в Санкт-Петербурге и одна женщина – в фельдшерской школе в том же городе.

Таблица 7. Доля грамотных среди трудоспособного населения в приходе Смоленской церкви.

№ п/п	Наименование населенного пункта	Население в возрасте 14 - 60 лет и старше, чел.		Грамотные и полуграмотные, чел.		Доля грамотных среди населения 14 - 60 лет и старше, %	
		муж.	жен.	муж.	жен.	муж.	жен.
1	Бунырево	162	180	152	48	94%	27%
2	Иньшино	61	60	32	8	52%	13%
3	Кашеево	16	21	13	1	81%	5%
4	Коптево	18	16	16	8	89%	50%
5	Мясоедово	161	203	131	63	81%	31%
6	Погиблово	65	63	63	28	97%	44%
Всего по приходу		483	543	407	156	84%	29%

В таблице 8 представлен расчет показателя уровня грамотности среди трудоспособного населения по приходу церкви Воскресения Христова.

Как видно из Таблицы 8, в среднем по приходу доля грамотных и полуграмотных среди трудоспособного населения составляет: среди мужчин – 58%, среди женщин – 11%. Уровень грамотности мужско-

го трудоспособного населения составлял не менее 50% во всех поселениях, за исключением деревни Сухотино и Хатманово. Уровень грамотности женского трудоспособного населения в данном приходе варьировался от 7% до 14%, за исключением деревни Хатманово (3%) и деревни Чепели.

Таблица 8. Доля грамотных среди трудоспособного населения в приходе церкви Воскресения Христова.

№ п/п	Наименование населенного пункта	Население в возрасте 14 - 60 лет и старше, чел.		Грамотные и полуграмотные, чел.		Доля грамотных среди населения 14 - 60 лет и старше, %	
		муж.	жен.	муж.	жен.	муж.	жен.
1	Айдарово	19	15	11	1	58%	7%
2	Лыткино	52	61	30	7	58%	11%
3	Петрушино	10	10	7	3	70%	30%
4	Сотино	108	136	85	9	79%	7%
5	Сухотино	36	44	11	6	31%	14%
6	Хатманово	52	58	20	2	38%	3%
7	Чепели	31	28	17	0	55%	0%
8	Саломасово	124	164	69	28	56%	17%
Всего по приходу		432	516	250	56	58%	11%

Сопоставим полученные данные по церковным приходам со средними значениями по Алексинскому уезду (табл. 9).

Как видно из Таблицы 9, в среднем по Алексинскому уезду доля грамотных и полуграмотных среди мужчин трудоспособного возраста составляет 71%. В приходе Смоленской церкви данный показатель превышает среднее значение по уезду на 13%. В приходе церкви Воскресения Христова и Димитрия Селунского этот показатель отстает от среднего по уезду.

В среднем по Алексинскому уезду доля учащихся среди девочек школьного возраста составляет 23%. В приходе Смоленской церкви данный показатель превышает среднее значение по уезду на 6%. В приходе церкви Димитрия Селунского и Воскресения Христова данный показатель ниже среднего значения по уезду. Причем в приходе церкви Воскресения Христова данный показатель в два раза меньше, чем в среднем по уезду.

Таблица 9. Доля грамотных среди трудоспособного населения по исследуемым церковным приходам.

№ п/п	Наименование прихода	Население в возрасте 14 - 60 лет и старше, чел.		Грамотные и полуграмотные, чел.		Доля грамотных среди населения 14 - 60 лет и старше, %	
		муж.	жен.	муж.	жен.	муж.	жен.
1	Димитрия Селунского	248	260	133	37	54%	14%
2	Смоленской церкви	483	543	407	156	84%	29%
3	Воскресения Христова	432	516	250	56	58%	11%
	Справочно: Алексинский уезд	26 676	28 748	18 833	6 483	71%	23%

По итогам проведенного исследования можно сделать следующие выводы. В обозначенных церковных приходах на рубеже XIX-XX вв. стабильно функционировала система начального народного образования, ресурсная база которой насчитывала 6 школ: 3 церковных, 2 земских и 1 министерская. Развитие системы начального народного образования поддерживалось усилиями не только уездного начальства, но и стараниями приходских священников, которые организовывали приходские школы, изыскивали средства на их содержание, ремонт и работали в них учителями. По состоянию на 1912 год в двух из трех исследуемых церковных приходах

каждый второй мальчик и каждая третья девочка обучались в школе, что соответствовало средним показателям по уезду. Среди трудоспособного населения в возрасте 14 – 60 лет во всех трех исследуемых церковных приходах как минимум каждый второй мужчина был грамотным. Среди женщин только в приходе Смоленской церкви каждая третья женщина была грамотная. Открытие министерского училища в селце Карташево в 1905 году и земской школы в деревне Саломасово в 1908 году значительно увеличило образовательный потенциал исследуемых церковных приходов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Горбачева А.С. Последний настоятель Смоленской церкви села Бунырево священник Петр Григорьевич Воскресенский 1870 – 1931 // Ведомости Тульской Митрополии. 2013 №3. С. 116-127.
2. Дело о передаче обществом крестьян деревни Мясоедово в собственность церкви села Бунырево Алексинского у. школьного здания // ГУ ГАТО. Ф. 3. Оп. 18. Д. 4639. Л. 4.
3. Дружинин А.Г. Начальное народное образование в Тул. губ. в 1896-1897 уч. г., Тула, 1898. 1048с.

4. Ермакова С.Н. Начальное образование в Тульской губернии начала XX века: 1900-1914 гг.: диссертация ... кандидата исторических наук. Москва, 2003 202 с.
5. Житенев Т.Е. Школы грамоты в российской империи конца XIX начала XX века // Вестник ВУиТ. 2014. №4 (17). С. 183-191.
6. Клировые ведомости церквей г. Алексина и уезда за 1878 г. // ГУ ГАТО. Ф. 3. Оп. 17. Д. 53.
7. Клировые ведомости церквей г. Алексина и уезда за 1885 г. // ГУ ГАТО. Ф. 3. Оп. 17. Д. 60.
8. Клировые ведомости церквей г. Алексина и уезда за 1887 г. // ГУ ГАТО. Ф. 3. Оп. 17. Д. 62.
9. Клировые ведомости церквей г. Алексина и уезда за 1895 г. // ГУ ГАТО. Ф. 3. Оп. 17. Д. 70.
10. Клировые ведомости церквей г. Алексина и уезда за 1901 г. // ГУ ГАТО. Ф. 3. Оп. 17. Д. 76.
11. Клировые ведомости церквей г. Алексина и уезда за 1905 г. // ГУ ГАТО. Ф. 3. Оп. 17. Д. 80.
12. Клировые ведомости церквей г. Алексина и уезда за 1914 г. // ГУ ГАТО. Ф. 3. Оп. 17. Д. 89.
13. Клировые ведомости церквей г. Алексина и уезда за 1916 г. // ГУ ГАТО. Ф. 3. Оп. 17. Д. 91.
14. Рыжкова О.В. Распространение образования среди крестьян Тульской губернии во второй половине XIX в // Ученые записки ОГУ. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2010. №3-2. С. 40-44.
15. Материалы для оценки земель Тульской губернии. Том XI. Алексинский уезд. Подворная перепись 1912 г., Тула, 1917. 345 с.
16. Ненилин В.А., Начальные народные училища алексинского уезда тульской губернии в 1869—1870 гг. // Материалы междунар. науч. конф «На необозримой ниве русской исторической науки...». Тула, 2014. С.73-75.
17. Сафронов А.А. Первая всеобщая перепись населения России 1897 г.: разработка данных о грамотности, их информационный потенциал и достоверность // Документ. Архив. История. Современность. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2003. Вып. 3. С. 203-220.
18. Сборник, изданный по поводу празднования столетия Тульской епархии. Тула, 1902. 608 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Gorbacheva A.S. Poslednij nastojatel' Smolenskoj cerkvi sela Bunyrevо svjashhennik Petr Grigor'evich Voskresenskij 1870 – 1931 // Vedomosti Tul'skoj Mitropolii. 2013 №3. S. 116-127.
2. Delo o peredache obshhestvom krest'jan derevni Mjasоedovo v sobstvennost' cerkvi sela Bunyrevо Aleksinskogo u. shkol'nogo zdanija // GU ГАТО. F. 3. Op. 18. D. 4639. L. 4.
3. Druzhinin A.G. Nachal'noe narodnoe obrazovanie v Tul. gub. v 1896-1897 uch. g., Tula, 1898. 1048 s.
4. Ermakova S.N. Nachal'noe obrazovanie v Tul'skoj gubernii nachala XX veka: 1900-1914 gg.: dissertacija ... kandidata istoricheskikh nauk. Moskva, 2003 202 s.
5. Zhitenev T.E. Shkoly gramoty v rossijskoj imperii konca XIX nachala NN veka // Vestnik VUiT. 2014. №4 (17). S. 183-191.
6. Klirovyе vedomosti cerkvej g. Aleksina i uezda za 1878 g. // GU ГАТО. F. 3. Op. 17. D. 53.
7. Klirovyе vedomosti cerkvej g. Aleksina i uezda za 1885 g. // GU ГАТО. F. 3. Op. 17. D. 60.
8. Klirovyе vedomosti cerkvej g. Aleksina i uezda za 1887 g. // GU ГАТО. F. 3. Op. 17. D. 62.
9. Klirovyе vedomosti cerkvej g. Aleksina i uezda za 1895 g. // GU ГАТО. F. 3. Op. 17. D. 70.
10. Klirovyе vedomosti cerkvej g. Aleksina i uezda za 1901 g. // GU ГАТО. F. 3. Op. 17. D. 76.
11. Klirovyе vedomosti cerkvej g. Aleksina i uezda za 1905 g. // GU ГАТО. F. 3. Op. 17. D. 80.
12. Klirovyе vedomosti cerkvej g. Aleksina i uezda za 1914 g. // GU ГАТО. F. 3. Op. 17. D. 89.
13. Klirovyе vedomosti cerkvej g. Aleksina i uezda za 1916 g. // GU ГАТО. F. 3. Op. 17. D. 91.
14. Ryzhkova O.V. Rasprostranenie obrazovanija sredi krest'jan Tul'skoj gubernii vo vtoroj polovine XIX v // Uchenye zapiski OGU. Serija: Gumanitarnye i social'nye nauki. 2010. №3-2. S. 40-44.
15. Materialy dlja ocenki zemel' Tul'skoj gubernii. Tom XI. Aleksinskij uезд. Podvornaja perepis' 1912 g., Tula, 1917. 345 s.
16. Nenilin V.A., Nachal'nye narodnye uchilishha aleksinskogo uezda tul'skoj gubernii v 1869—1870 gg. // Materialy mezhdunar. nauch. konf «Na neobozrimoj nive russkoj istoricheskoi nauki...». Tula, 2014. S.73-75.
17. Safronov A.A. Pervaja vseobshhaja perepis' naselenija Rossii 1897 g.: razrabotka dannyh o gramotnosti, ih informacionnyj potencial i dostovernost' // Dokument. Arhiv. Istorija. Sovremennost'. Ekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta, 2003. Vyp. 3. S. 203-220.

18. Sbornik, izdannyj po povodu prazdnovanija stoletija Tul'skoj eparhii. Tula, 1902. 608 s.

Поступила в редакцию 25.07.2022.

Принята к публикации 26.07.2022.

Для цитирования:

Демидов А.В. Анализ уровня грамотности населения западных церковных приходов Алексинского уезда в условиях сложившейся на рубеже XIX-XX вв. системы начального народного образования // Гуманитарный научный вестник. 2022. №7. С. 1-13. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/07/Demidov.pdf>